

Kadın Okul Yöneticilerinin Liderlik Rollerinin Öğretmen Görüşleri Bağlamında İncelenmesi

Mürşide Aktan* - Yasemin Poyraz Sarı* - Serkan Çilci*- Ahmet Şentürk*

Öz

Bu araştırmanın amacı; öğretmenlerin okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algılarını cinsiyet, yaş, kıdem, öğrenim durumu ve görev yapılan okul türü değişkenine göre ortaya koymaktır. Araştırma, tarama modeli niteliğinde tasarlanmış bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu devlet okullarında görev yapan ve amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen 194 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Bass tarafından geliştirilen 22 soruluk “Liderlik Davranış Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmenlerin okul yöneticilerinin liderlik rollerine ilişkin algıları ile cinsiyetleri arasındaki ilişki, bağımsız grup t testi; öğrenim durumları, görev yaptıkları okul türü ve mesleki kıdemleri arasındaki ilişki Kruskal Wallis-H testi; yaşları arasındaki ilişki ANOVA testi ile incelenmiştir. Araştırmada, öğretmenlerin okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile cinsiyetleri, yaşları, öğrenim durumları ve okul türü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı; öğretmenlerin okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile kıdemleri arasında ise anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Lider, Liderlik, Yönetici, Kadın, Kadın yönetici, Okul yöneticisi.

An Investigation of the Leadership Roles of Female School Administrators in the Context of Teachers' Views

Abstract

The aim of this research; the aim of this study is to reveal the perceptions of teachers about the leadership roles of female administrators in their schools according to gender, age, seniority, educational status and type of school. The research is a study designed as a survey model. The study group of the research consists of 194 teachers working in public schools and determined by the criterion sampling method, which is one of the purposeful sampling methods. The 22-item “Leadership Behavior Scale” developed by Bass was used as a data collection tool in the study. The relationship between teachers' perceptions of school administrators' leadership roles and their gender was determined by the independent group t-test; the relationship between their educational status, the type of school they work in and their professional seniority with the Kruskal Wallis-H test; the relationship between the ages was examined with the ANOVA test. In the study, there was no statistically significant difference between teachers' perceptions of the leadership roles of female administrators in their schools and their gender, age, educational status and school type; it was

* Müdür Yardımcısı, Turnasuyu Ortaokulu, murside52@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-5156-5624, Türkiye

* Okul Müdürü, Vakıfbank Ortaokulu, poyraz8412@gmail.com, ORCID: 0000-0003-0565-3628, Türkiye

* Müdür Yardımcısı, Vakıfbank Ortaokulu, serkancilci@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-2838-5489, Türkiye

* Müdür Yardımcısı, Vakıfbank Ortaokulu, ahmetsenturk202020@gmail.com, ORCID: 0000-0001-5670-7513, Türkiye

concluded that there is a significant difference between the perceptions of the female administrators in their schools regarding the leadership roles of the teachers and their seniority.

Keywords: Leader, Leadership, Manager, Woman, Female administrator, School administrator.

Türü: Araştırma makalesi	Gönderim Tarihi: 01.01.2023	Kabul Tarihi: 05.03.2023
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Atf: Aktan, M., Poyraz-Sarı, Y., Çilci, S. & Şentürk, A. (2023). Kadın okul yöneticilerinin liderlik rollerinin öğretmen görüşleri bağlamında incelenmesi. *Uluslararası Eğitime Özgün Bakış Dergisi*, 1(1), 110-127. doi:10.5281/zenodo.7633859

Giriş

Lider, belli bir amacı gerçekleştirmek amacıyla diğer insanları etkileyebilen, onları ikna ederek amaçlar doğrultusunda devinime geçirebilen kişi olarak tanımlanır (Gürsel, 2020). Liderlik, izleyiciler üzerinde sadece yetke sahibi olmak değil, izleyicileri etkileyerek yönlendirme ve gizil güçlerini ortaya çıkarma eylemidir (Göksu, 2011; Özdemir, 2021). Bu durumda liderlik, insanları belirlenmiş amaçlar etrafında bir araya getirebilmek ve ortak amaçları gerçekleştirme yönünde eyleme geçirebilmek için gereksinim duyulan etkileme gücüdür (Gürsel & Yıldız, 2020). Bu durumda liderliğin bireyi değil süreci ifade ettiği söylenebilir.

İnsanlar, toplumsal varlıklar olarak birlikte yaşama gereksinimi duymakta ve en küçük topluluktan en gelişmiş toplumlara kadar çeşitli etkileşimlerle birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. İnsanların belli bir grubun içinde olmadan yalnız başlarına yaşamaları, talep ve ihtiyaçlarını yerine getirebilmeleri olanaklı olamaz. Sosyal hayatta bazen iletişim, öncülük ve yönlendiricilik gibi özellikleriyle ön plana çıkan kişiler olabilmektedir. Bu insanlar toplumları örgütleme, yönlendirme ve devinime geçirme gücüne sahip olan lider insanlardır (Teyfur, Beytekin & Yalçınkaya, 2013). Liderler belirlenmiş olan hedeflere varma sürecinde izleyicilerinin gereksinimlerini ve menfaatlerini yakından takip eden, izleyenlerini ortak amaçlar etrafında birleştirerek potansiyel güçlerini, risk alma cesaretlerini, istek ve enerjilerini yönlendiren kişilerdir (Görgülü, 2013).

Toplumsal devamlılık için liderlerin varlığının gerekli olduğu söylenebilir. Lidersizlik veya yalnız başına olmak hedeflerden sapma ve amaçlara ulaşamama ile sonuçlanabilir. Çünkü çoğu zaman toplumların belirlenmiş olan hedeflerine ulaşabilmeleri, liderlerinin becerilerine bağlıdır (Aydın, 2014). Çünkü lider olan insanlar, dünyadaki gelişmeleri ve değişimleri yakından izleyebilen, geleceği öngörebilen, fırsatları yakalayabilen, belirsizlikleri ortadan kaldırabilen, risk alabilen ve bütün bunları gerçekleştirmek suretiyle izleyenlerine yeni yollar ve alternatifler sunabilen insanlardır (Özden, 2008). Günümüz liderlerinin bireysel ve toplumsal sorunlara duyarlı, çevresinde meydana gelen gelişmelerden haberdar, gelişmeleri çözümlene yeteneği gelişmiş, fırsatları değerlendirerek ya da yeni fırsatlar yaratarak toplumun rekabet gücünü artıran kişilerdir (Yeşilyurt, 2007).

Hiyerarşik pozisyonuna veya rolüne bağlı olarak verilen yasal güç, izleyenlerin becerilerini değerlendirmeye yarayan ödül gücü, izleyenlerin emirlere uymalarını sağlayan zorlayıcı güç, liderin sahip olduğu özel beceri ve bilgi olan uzmanlık gücü ve liderin izleyiciler üzerindeki güçlü etkisini sağlayan karizmatik güç liderlerin güç kaynaklarıdır (Çelik, 2017).

Lider, izleyenleri hedefe ulaşmaları için eyleme geçiren; örgütsel hedefler ile bireysel hedefleri birleştirerek amaçlara ulaşmak yönünde çalışanlara öncülük eden kişidir (Kaya, 2020).

Yönetici ve lider kavramları çoğu zaman aynı anlamda kullanılmakla birlikte, iki kavramın da birbirinden farklı ve ayırt edici özellikleri olduğu bilinmelidir. Yönetici kavramı gücün resmi pozisyonundan/hiyerarşiden alındığını, lider kavramı ise gücün kişilikten ve bireysel bilgiden alındığını ifade eder (Özler, 2013). Örgütte daha önce belirlenmiş olan amaçlara varmak için kaynakları organize etme, gelecekteki çalışmalarını planlama, sürdürme ve sonuçları değerlendirme sürecine yönetim denilmektedir. Yönetim etkinliklerini gerçekleştiren kişi ise yönetici olarak adlandırılır. Bir araya gelmiş olan insanların bir araya gelmelerine neden olan ortak amacı gerçekleştirme taleplerini karşılamak yönetimin asli görevi sayılır. Bunun için ise iyi bir planlama, doğru bir karar verme, eşgüdüm, işbirliği, etkili bir iletişim ve etkileşim gerekir. Örgütlerde insanı verimli bir şekilde yönetmek esastır (Bayrak, 2011).

Bilim insanları liderliği farklı açılardan tanımlamışlardır. Kimi liderliğin değişimi desteklemesi yönünü ele almış iken kimi liderin değişime hızlı adaptasyonu sağlaması yönünü değerlendirmiştir (Ağaoğlu, 2022). Toplumı sürükleyebilen, toplumun ufkunu açabilen, yeniliklere açık olan, takıntılı olmayan, yenilenebilen, sorunlara en hızlı, en doğru çözümü üretebilen ve izleyenlerini güdüleyebilen kişilere lider denir (Eroğlu, 2013). Yönetici olmanın temel şartı makam sahibi olmaktır. Lider olmak için ne yönetici olmaya ne de bir makama ihtiyaç vardır. Bu durumda örgütün en alt kademesindeki bir kişinin de lider olma olasılığı her zaman mevcuttur. Burada önemli olan resmi makam ya da yetki değil, etkileme ve yönlendirebilme gücü, harekete geçirebilme kabiliyetidir. Bu açıdan her liderin aynı zamanda yönetici olabileceğini, ancak her yöneticinin lider olamayacağı söylenebilir (Özler, 2013).

Yöneticilik bir meslek olarak kabul edilir ve yasalarla belirlenmiş bir görev tanımı bulunmaktadır. Yönetici belirlenmiş olan amaçları gerçekleştirme yönünde çalışan ve işleri doğru yapan kişidir. Yöneticiler belirlenmiş politikaların devamlılığını sağlarlar. Liderlerin belirlenmiş bir görev tanımı söz konusu değildir. Değişimi ve dönüşümü odağa almış olan lider doğru işi yapan kişidir. Lider, mevcutla yetinmeyip yenilik peşinde olan ve yeni politikalar oluşturabilen kişidir (Çelik, 2017; Koçel, 2015). Yönetici, belirlenmiş olan hedefleri gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanları yönetme sorumluluğunu almış bireydir (Derbedek, 2008). Lider ise mensubu olduğu toplumun hedeflerini belirleyen, amaçlarını saptayan ve bu amaçlara ulaşabilmeleri yönünde topluma tesir eden ve onları yönlendiren bireydir (Sabuncuoğlu & Tüz, 2008).

Okul, eğitim-öğretim etkinliklerinin bir amaca ilişkin olarak sistemli ve bilimsel esaslı olarak devletin gözetimi ve denetimi altında yapıldığı yerdir (Başaran, 2000). Okul aynı zamanda eğitime ilişkin uygulamaların gerçekleştirildiği, eğitim sisteminin bir alt sistemidir. Dolayısıyla okul yöneticisinin başarılı veya başarısız olması bütün eğitim sistemini etkiler. Eğitim sistemin önemli bir alt bileşeni olan okulda meydana gelen bir aksaklık veya sorun, sistemin bir bütün olarak amaçlarından uzaklaşmasına neden olabilir (Bursalıoğlu, 2021). Okullarda hiçbir eğitimsel uygulama ya da yönetsel tavır tesadüflere bırakılamaz. Yöneticilerin yönetsel tutum ve davranışları eğitim sisteminin temel ilkeleri ile ülkede geçerli olan yasal düzenlemelerle koşut bir yapı göstermelidir (Bayrak, 2019). İstendik bir öğretim ortamı, benimsenmiş bir yöneticinin varlığını gerekli kılmaktadır. Rekabet ortamının hâkim olduğu yirmi birinci yüzyılda, verimlilik ve kalite anlayışına göre çalışan eğitim

Kadın Okul Yöneticilerinin Liderlik Rollerini

kurumları için liderlik önemli hale gelmiştir. Eğitim kurumlarının amaçlarına ulaşmasında etkili liderlerin rolü büyüktür. Okulda lider olarak görülen kişiler ise öncelikle okul yöneticileridir.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadının eğitim öğretim hakkından yararlanma, iş hayatında yer edinme, seçme seçilme vb. gibi haklar kazanması uzun yıllar almıştır. Günümüzde kadının çeşitli alanlarda temsili açısından hala sorunlar yaşadığı görülebilmekte ve cinsiyet eşitsizliklerinin tespit edilip giderilmesine yönelik çalışmalar akademik bağlamda ve uygulamada sürdürülmektedir (Asat & Deniz, 2022). Bu kapsamda ülkemiz tarihine bakıldığında 1839 Tanzimat Fermanı ile kadının resmî hayattaki yeri tartışılmaya başlanmış ve fermanla birlikte kadına bazı haklar verilmiştir. Ayrıca bu dönem kız çocuklarının ve kadınların eğitilmesinin öneminin anlaşıldığı bir dönem olmuştur (Akyüz, 2021). 1914’te ilk kez Kadın Üniversitesi açılmış, 1921’de İstanbul Üniversitesi’nde kız öğrenciler yer almaya başlamış ve öğretmenlik dışı meslekler edinme olanağı edinmiş; 1924’ten itibaren ise kamudaki görev alma haklarını, devleti güvenli buldukları için daha çok tercih etmişlerdir (Akkent, 2014; Karaca, 2007; Negiz & Yemen, 2011). Kadının eğitim hizmetlerinden yararlanmasının sonucu olarak, 1950 yılı sonrasında kadın çalışan sayısında artışlar oluşmuş; kadın, toplumsal statü anlamında yükselişe geçmiştir (Usluer, 2000). Ancak bu gelişim çeşitli sebeplerle istenilen seviyeye ulaşamamış, 1980 yılına kadar kadınlar yönetici ve işveren pozisyonlarında neredeyse yok denecek kadar az bir sayıda yer almıştır (Çakınberk, 2012). Buğra ve Yakut-Cakar’a (2010) göre 1980 sonrası ise gelişen kadına olan politik bakış açısı, muhafazakâr ve ataerkil anlayış ve buna bağlı olarak alınan kararlar, hayata geçirilen uygulamalar kadının iş hayatındaki yerini olumsuz etkileyen sonuçlar doğurmuş ve kadın istihdamı OECD ortalamalarının oldukça altında gerçekleşmiştir. Kadınların hane halkı gelirine katkı sağlamada üstlendikleri rol iş gücü piyasasında değil, sosyal yardım alanında tanımlanmıştır.

Dünya’da küreselleşme ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte kültürel, ekonomik ve sosyal alanda yaşanan gelişmeler ile birlikte, kadınların da üstlendiği roller değişime uğramıştır. Bu değişimler kadınların daha fazla ekonomik ve sosyal alana girmesiyle sonuçlanmıştır. İlk başlarda bu değişimler kadınların ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla iş hayatına girmeleri olsa da, ilerleyen zamanlarda eğitim seviyeleri yüksek, toplumda daha güçlü ve özgür bir şekilde statü kazanmaları ile sonuçlanmıştır. Dünya’da birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kadınların iş yaşamına katılımlarının artırılması için birçok pozitif ayrımcılığı içeren yasal düzenleme yapılmıştır. Ancak çalışma hayatında göreceli olarak kadın sayısının artmasına rağmen, Türk toplumunun ataerkil yapısı kadınların çalışma hayatındaki konumunun cinsiyet eşitliği temelinde çok fazla ilerleyememesine sebep olmuştur (Tanrısevdi, 2015).

İş ve sosyal hayatta gün geçtikçe kendi varlıklarını daha çok hissettiren kadınlar, daha önceleri erkeklerin yaptıkları birçok işi yapabilir duruma gelmişlerdir. İş yaşamında zaman içerisinde başarılı olabilmek için değişik faktörlerin ortaya çıkmasıyla birlikte kadınların iletişimlerinin kuvvetli olması, yenilikçi, titiz, girişimci ve adil yönetimler sergilemesi yöneticilik konusunda avantaj sağlamıştır. Kadınların yöneticilik görevlerinde başarısız olduklarına dair bir çalışma olmamasına rağmen, kadınların iş hayatı ile birlikte aile hayatını da sürdürme çabası liderlikten uzak kalmalarına sebep olmaktadır. Türkiye, kadınların yöneticilikte özellikle eğitim yönetiminde oranlarının düşük olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Yöneticiliğe atanma ve yöneticilikte yükselme ile ilgili herhangi bir engel

olmamasına rağmen kadınların aynı oranlarda üst yönetim kademelerine gelemedikleri açıktır (Bulut & Çelikten, 2021).

Kadınların yönetici olmalarının önündeki kariyer engeller; toplumsal önyargılar, aile içi sorumluluklar, örgüt kültürü, fırsat eşitliğinin olmayışı, algı, cinsel kalıp yargıları ve cinsiyet ayrımcılığı olarak sıralanabilir (Sezen, 2008). Kadınlar geleneksel yönetim anlayışındaki gibi sert, katı ve emir verici bir tutum yerine çağdaş yönetim anlayışıyla hareket etmektedirler. Kadınlar, ekip ilişkilerinde başarılı olmaları, çalışanlarına karşı daha duyarlı olmaları, gerektiği zaman övgüyü hak edenleri takdir etmeleri nedeniyle yönetimde dengeyi ve başarıyı sağlayan bir profil çizmektedirler (Camcı & Güvenç, 2022). Toplumda baskın olan ataerkil değerler nedeniyle erkeklerin kadınlara göre daha aktif ve daha sert, kadınların ise daha nazik ve toplumsal normlara uymada daha titiz oldukları söylenebilir (Taş & Kiroğlu, 2019). Geleneksel Türk ailesinde kız çocukları ataerkil yapıya uyum sağlamak üzere yetiştirildiklerinden (Tolan, 1991), kadınlar kendilerine aktarılan geleneksel kadınlık ideolojisini içselleştirerek buna göre tutum ve davranış sergilemektedirler (Çelebi, 1990). Erkekler genel olarak cesur, güçlü, bağımsız ve maceracı; kadınlar ise sıcak, edilgen, uyumlu, sessiz ve koruyucudurlar (Vatandaş, 2011). Kadınlar ilişkilerinde erkeklerin aksine daha duygusal, daha destekleyici ve daha şeffafken (Mudd, 2002); erkekler daha yarışmacı, daha atılgan, konuşmalarında ve duygularında daha sert yapıldırlar (Ünal, 1994). Kibarlık, acıma, sorumluluk ve adanmak kadınlarda daha çok gelişmiştir (Beutel & Marini, 1995).

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınların meslek seçiminde ve yönetim kademelerine seçilmesinde bazı cinsiyet eşitsizlikleri görülmektedir. Ayrıca, yönetim ve liderlik kavramlarını karşılayan cinsiyet olarak erkeklerin kadınlara göre hem insanların algılarında hem de gerçek yaşamda daha öne çıktığı görülmektedir. Günümüzde azalmakla birlikte; geçmişten günümüze yönetim gücünü simgeleyen ve bu gücü gerçek manasıyla taşıyabileceğine inanılan cinsiyetin erkek olduğu algısı, sadece ülkemizde değil tüm dünyada hakim olan bir düşünce tarzı olmuştur. Karar almada etkililik, rekabet, cesaret gibi kavramların temsil edildiği cinsiyet erkekler olurken; kadınların yöneticilik pozisyonunda gerek duyulan bu yetkinliklere daha az sahip olduğu ve hatta yöneticilik pozisyonu için kadınların fazla kırılğan ve duygusal varlıklar olması gibi net ve katı eleştirilerle kadınların yöneticilik pozisyonu için uygun görülmediği durumlar yaşanmaktadır (Üstün & Bahçıvan, 2021). Açıklanan nedenler ve ileri sürülen argümanlar tamamen erkek egemen bir kültürün önyargıları olarak değerlendirilebilir. Türkiye’nin gelişmişliği açısından da yönetimde kadınların söz sahibi olabilmeleri gerekmektedir. Ancak yükselme ve yönetim görevlerine gelebilmek için eğitim, yaş, hizmet süresi gibi gerekli bir takım koşulların sağlanması gerekmektedir (Ercan, 2016). Kadınların yöneticilik pozisyonu yolunda karşılaştıkları bu sorunların çoğu, okullarda görev yapan kadın yöneticileri de etkilemektedir (Baştuğ & Çelik, 2011; Çelikten, 2004; Kandemir, 2018).

Kadınlar, iş yaşamında belirli yeterliliklere sahip olmalarına rağmen görünmez bazı engeller ya da kısıtlamalar nedeniyle özellikle üst düzey pozisyonlara ulaşmakta güçlük çekmektedir. Özellikle yönetim kademelerinde kadınların erkek yöneticilere kıyasla daha küçük bir grubu oluşturdukları bir gerçektir. Bu gerçeklik kadınlar açısından ciddi bir ayrımcılığa uğramayla eş anlamlıdır. Bu durum kadın erkek arasındaki süregelen ayrımcılığın açık bir delili olarak değerlendirilebilir. Eğitim kurumlarında durumun bundan farksız olduğu

Kadın Okul Yöneticilerinin Liderlik Rollerini

söylenbilir. Çünkü kadın okul yöneticisi sayısının erkek okul yöneticisi sayısından ciddi oranda az olduğu bilinmektedir. Kadın yönetici sayısının az olmasının sebepleri arasında, cinsiyetin negatif etkisi, aile yaşantısına etkisi, yaşadığı çevrenin kadın yöneticiye bakışı gibi nedenleri sayabiliriz (Arıkan 2003). Okul çalışanları içinde kadınlar, büyük bir çoğunluğu oluştururken, yöneticilik pozisyonu için bu çoğunluk veya eşitlik sağlanamamıştır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kadrolu ve sözleşmeli olarak görev yapan toplam 1.139.673 öğretmenin 684.379'u (%60.05) kadın, 455.294'ü (%39.95) erkektir (MEB, 2022). Başka bir deyişle MEB'de her 100 personelden 60'ı kadınlardan oluşmaktadır (Polat, Polat, Çoban, & Kılıç, 2022). Personelin yarısından fazlasının kadınlardan oluşmasına karşın, bu durum yönetici kademesinde aynı orantısal dağılıma sahip değildir. Sistemde kadın öğretmenlerin çoğunlukta olmalarına karşın, okul yöneticisi görevlendirmelerinde bu farkın korunmadığı hatta kadınlar aleyhine makasın gün geçtikçe daha fazla açıldığı söylenebilir. Kadın ve erkek idareci sayısı göz önünde bulundurulduğunda bu farkı görmek mümkündür. 81 İl Millî Eğitim Müdürünün 3'ü (%2,47), 825 İlçe Millî Eğitim Müdürünün 12'si (%0,98) kadındır. Eğitim kurumu yöneticilerinde ise; 30.832 okul müdürünün 2.904'ü, 1.573 müdür yardımcısının 159'u, 53.021 müdür yardımcısının ise 13.291'i kadındır (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2018).

Geçmişten günümüze kadar gelen ve erkekler ile kadınlar arasında kabul edilen bedensel ve zihinsel farklılıklar sebebiyle toplumsal olarak cinsiyetlere farklı roller yüklenmiştir. Kadın ve erkek arasında var olduğuna inanılan ve ön kabulte teyit edilmiş olan bu farklılık algısı her dönem ve her toplumda var olagelmıştır. Erkek ve kadın cinsiyetlerine biçilen ve hayatın birçok alanını etkileyen bu roller, zamanla başkalaşım ve değişimler yaşayarak gündelik yaşamda çeşitli evreler geçirmiştir. Erkek ve kadın olmanın bir cinsiyet farkından öte gitmediği kabul edilmelidir. Çünkü modern dünyamızda bu anlamda kadın ve erkeğin hayatı birlikte omuzladıkları bilinen bir gerçektir. Gökalp'e (2008) göre, dişilik ve erilik, erkek ya da kadın olmaktan öte psikolojik bir süreçtir. Bireylerin dişil veya eril özellikler göstermesi onların kesin olarak farklı cinsiyete sahip olmalarını gerektirmemektedir. Ancak toplumlar dişil özellikleri kadınlardan, eril özellikleri ise erkeklerden beklemektedir.

Öğretmenlerin okullardaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algılarının ortaya konmasının; okul yöneticiliğindeki erkek egemen yapının kırılmasını sağlayabileceği söylenebilir. Kadınların liderlik rollerinin ortaya konması, liderliğin ve okul yöneticiliğinin sadece erkeklerin tekelinde olan beceriler olmadıklarının farkına varılmasına katkı sağlayacağı düşüncesi de araştırmayı önemli kılmaktadır. Bu araştırmadan elde edilecek sonuçların okullarda yöneticilerin kadın olmasının bu okullara ve yöneticiye sağladığı olumlu (güçlü) ve olumsuz (zayıf) yönlerin bilinmesi açısından alana katkı sunacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmanın okullarda yöneticilik yapmayı düşünen kadın öğretmenlere de bu yönüyle ışık tutacağı ümit edilmektedir. Bu araştırmanın önemi, kadın yöneticilerin eğitim yöneticiliği kademelerinde az yer almalarının sebeplerine ve karşılaştıkları kariyer engellerine ışık tutarak alanyazına katkı sağlamasından gelmektedir. Bu bilimsel bilgi çerçevesinde alınacak önlemler ile çağdaşlaşmanın göstergelerinden biri olan kadının toplumdaki yeri ve önemi konusundaki eksikliklerin giderilerek, gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşabileceğimiz düşünülebilir. Aynı zamanda, bu çalışma ile eğitim sektöründe kadın öğretmenlerin sayıca yoğun olarak çalışmasına karşın yönetsel düzeylerde yer alamamalarının nedenleri de sorgulanabilecektir. Türkiye'de kadın öğretmen oranı ile kadın yönetici oranı arasında ciddi bir uçurum olduğu

görülmektedir. Öğretmenlerin %60,05'i (684.374) kadıinken, okul müdürlerinin sadece %7,2'sinin kadın olması (MEB, 2022) ilginç bir istatistiktir. Kadın öğretmenlerle kadın okul yöneticileri arasındaki bu oransal farktan hareketle, kadın öğretmenlerle kadın okul yöneticileri arasında oluşan bu hiyerarşik ilişkinin ve kadın yöneticilerin liderlik davranışlarının öğretmenler tarafından nasıl algılandığının ortaya konmasının, eğitim örgütlerine ve alanyazına önemli bir katkı sunması da beklenilmektedir.

Bu araştırmanın amacı; öğretmenlerin okullardaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algılarını cinsiyet, yaş, kıdem, öğrenim durumu ve görev yapılan okul türüne göre ortaya koymaktır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

1. Öğretmenlerin okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır?
2. Öğretmenlerin okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile yaşları arasında anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır?
3. Öğretmenlerin okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile kıdemleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır?
4. Öğretmenlerin okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile öğrenim durumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır?
5. Öğretmenlerin okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile görev yaptıkları okul türü arasında anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır?

Yöntem

Araştırma Modeli

Öğretmenlerin okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algılarını ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma tarama modeli niteliğinde bir çalışmadır. Geçmişte veya halen var olan bir durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan tarama modelinde, araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanır (Karasar, 2022).

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu devlet okullarında görev yapan 194 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yöntemi, çalışma grubunu oluşturan katılımcıların belirli özelliklere sahip kişi, olay, nesne ya da durumlardan seçilmesidir (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2022). Bu yöntem, önceden ortaya konmuş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılması olarak da tanımlanır (Yıldırım & Şimşek, 2021). Araştırmada kadın yöneticilerin (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) bulunduğu okulda görev yapıyor olmak örnekleme seçme ölçütü olarak belirlenmiştir.

Yapılan çalışmada araştırmacılar tarafından, katılımcıların demografik bilgilerine erişmek amacıyla cinsiyet, yaş, kıdem, öğrenim durumu ve görev yapılan okul türüne ilişkin sorular da sorulmuştur. Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1'de verilmiştir.

Kadın Okul Yöneticilerinin Liderlik Rollerini

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Demografik Özellikler	Okul Yöneticileri		
	N	%	
Cinsiyet	Erkek	104	53,61
	Kadın	90	46,39
Öğrenim Durumu	Önlisans	18	9,28
	Lisans	142	73,20
	Lisansüstü	34	17,52
Yaş	21-30	40	20,62
	31-40	81	41,75
	41-50	50	25,77
	51 ve üstü	23	11,86
	1-5 Yıl arası	47	24,23
Mesleki Kıdem	6-10 Yıl arası	31	15,98
	11-15 Yıl arası	66	34,02
	15-20 Yıl arası	20	10,31
	21 yıl ve üzeri	30	15,46
	Okulöncesi	29	14,95
Okul Türü	İlkokul	66	34,01
	Ortaokul	54	27,84
	Lise	45	23,20

Tablo 1'e göre katılımcıların çoğunun erkek olduğu, öğrenim durumlarının çoğunlukla lisans düzeyinde olduğu, yaşlarının çoğunlukla 31-40 yaş aralığında olduğu, mesleki kıdemlerinin çoğunlukla 11-20 yıl aralığında olduğu ve çoğunluğunun ilkokulda görev yaptıkları anlaşılmaktadır.

Veri Toplanması

Çalışmada veri toplama aracı olarak, Bass (1985) tarafından geliştirilen 22 soruluk "Liderlik Davranış Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan "Demografik bilgi formu" da söz konusu ölçeğe eklenmiştir. Söz konusu ölçek; 1-Hiç Katılmıyorum, 2-Biraz Katılıyorum, 3-Orta Düzeyde Katılıyorum, 4-Katılıyorum, 5-Tamamen katılıyorum şeklinde derecelendirilmiş Likert tipi bir ölçektir. Yapılan çalışmada ölçeğin tümü için elde edilen Cronbach Alpha katsayısı .81 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değer, ölçeğin güvenilirlik düzeyinin uygun olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk, 2021; Tavşancıl, 2019).

Ölçek uygulanmadan önce katılımcılara; isimlerinin kesinlikle istenmediği, çalışmaya katılmanın tamamen gönüllülük esasına dayalı olduğu, soruları içtenlikle cevaplamalarının araştırmanın doğru sonuçlar vermesi açısından önemli olduğu, araştırma sonucunda elde edilecek bilgilerin bilimsel amaçlarla kullanılacağı ve araştırmanın amaçları dışında başka amaçlar için kullanılmayacağı açıklanmıştır. Bu çalışmada bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine titizlikle uyulmuş ve bu amaçla gerekli izinler alınmış, katılımcılara Gönüllü Onam Formu imzalatılmıştır.

Verilerin Analizi

Homojen olan değişkenler için parametrik test olan tek yönlü varyans analizi (ANOVA), homojen olmayan değişkenler için Non-parametrik Kruskal Wallis-H test kullanılmıştır. Kruskal Wallis-H testi sonucunda tespit edilen farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Non-parametrik Mann Whitney-U testi uygulanmıştır. Öğretmenlerin okul yöneticilerinin liderlik rollerine ilişkin algıları ile cinsiyetleri arasındaki ilişki bağımsız grup t testi ile incelenmiştir. Öğretmenlerin okul yöneticilerinin liderlik rollerine ilişkin algıları ile öğrenim durumları, görev yaptıkları okul türü ve mesleki kıdemleri arasındaki ilişki Kruskal Wallis-H testi ile incelenirken; yaşları arasındaki ilişki ANOVA testi ile incelenmiştir.

Bulgular

1. Öğretmenlerin okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile cinsiyetleri arasındaki ilişki

Öğretmenlerin, okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile cinsiyetleri arasındaki ilişkiye ait bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2. Kadın Yöneticilerin Liderlik Rollerinin Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre İncelenmesi

Boyut	Cinsiyet	N	\bar{x}	sd	t	p
Liderlik Roller	Erkek	104	3,47	192	1,892	.183
	Kadın	90	3,10	192		

Tablo 2’ye göre, öğretmenlerin okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır ($t=1,892$; $p>.05$).

2. Öğretmenlerin okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile yaşları arasındaki ilişki

Öğretmenlerin, okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile yaşları arasındaki ilişkiye ait bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3. Kadın Yöneticilerin Liderlik Rollerinin Öğretmenlerin Yaşlarına Göre İncelenmesi

Boyut	Yaş	N	\bar{x}	ss	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Liderlik Roller	21-30	40	3,37	.58	G. Arası	1,86	2	.55	1,498	.219
	31-40	81	3,24	.66	G. İçi	75,43	192	.42		
	41-50	50	3,09	.79	Toplam	77,29	194			
	51 ve +	23	3,12	.34						
	Toplam	194	3,21	.63						

Tablo 3’e göre öğretmenlerin okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile yaşları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır ($F=1,498$; $p>.05$).

3. Öğretmenlerin okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile kıdemleri arasındaki ilişki

Öğretmenlerin, okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile kıdemleri arasındaki ilişkiye ait bulgular Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4. Kadın Yöneticilerin Liderlik Rollerinin Öğretmenlerin Kıdemlerine Göre İncelenmesi

Boyut	Kıdem	Betimsel		Kruskal-Wallis H		
		N	X _{Sıra}	χ^2	sd	p
Liderlik Rollerini	1-5 Yıl arası	47	112,31	14,129	2	.012
	6-10 Yıl arası	31	78,02			
	11-15 Yıl arası	66	103,80			
	16-20 Yıl arası	20	81,85			
	21 ve üzeri	30	93,90			

Tablo 4’e göre öğretmenlerin okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile kıdemleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır ($\chi^2=14,129$; $p<.05$). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla Mann Whitney U analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Kadın Yöneticilerin Liderlik Rollerinin Kıdem Değişkenine Göre İncelenmesi (Mann Whitney U Testi)

Kıdem	N	Sıralar Ort.	Sıralar Top.	U	p
Gruplar (1-2)					
1-5	47	53,51	3835,00	1311,00	.463
6-10	31	55,10	2300,00		
Gruplar (1-3)					
1-5	47	50,29	3677,50	578,50	.009
11-15	66	34,10	987,50		
Gruplar (1-4)					
1-5	47	46,63	3346,50	671,50	.189
16-20	20	41,44	841,50		
Gruplar (1-5)					
1-5	47	55,10	3990,00	1162,00	.192
21 ve +	30	47,78	1095,00		
Gruplar (2-3)					
6-10	31	39,33	1491,00	273,00	.004
11-15	66	25,28	576,00		
Gruplar (2-4)					
6-10	31	34,56	1332,50	3171,50	.081
16-20	20	28,22	547,40		
Gruplar (2-5)					
6-10	31	44,55	1734,50	570,50	.041
21 ve +	30	36,24	1326,50		
Gruplar (3-4)					
11-15	66	23,01	505,50	240,50	.184
16-20	20	27,24	520,50		
Gruplar (3-5)					
11-15	66	29,60	657,00	336,00	.111
21 ve +	30	35,90	1280,00		
Gruplar (4-5)					
16-20	20	30,52	627,50	381,50	.712
21 ve +	30	32,30	1167,50		

Tablo 5'e göre, öğretmenlerin okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile kıdemleri arasında; 1-5 yıl ve 11-15 yıl arasında 1-5 yıl lehine, 6-10 yıl ve 11-15 yıl arasında 6-10 yıl lehine ve 6-10 yıl ve 21 ve üzeri yıl arasında 6-10 yıl lehine anlamlı farklılık bulunmaktadır ($p < .05$).

4. Öğretmenlerin okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile öğrenim durumları arasındaki ilişki

Öğretmenlerin, okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile öğrenim durumları arasındaki ilişkiye ait bulgular Tablo 6'da sunulmuştur.

Tablo 6. Kadın Yöneticilerin Liderlik Rollerinin Öğretmenlerin Öğrenim Durumlarına Göre İncelenmesi

Boyut	Kıdem	Betimsel		Kruskal-Wallis H		
		N	$\bar{X}_{Sıra}$	χ^2	sd	p
Liderlik Roller	Önlisans	18	101,45	1,892	2	.412
	Lisans	142	96,93			
	Lisansüstü	34	88,61			

Tablo 6'ya göre öğretmenlerin okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile öğrenim durumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır ($\chi^2=1,892$; $p > .05$).

5. Öğretmenlerin okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile görev yaptıkları okul türü arasındaki ilişki

Öğretmenlerin, okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile görev yaptıkları okul türü arasındaki ilişkiye ait bulgular Tablo 7'de sunulmuştur.

Tablo 7. Kadın Yöneticilerin Liderlik Rollerinin Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okul Türüne Göre İncelenmesi

Boyut	Kıdem	Betimsel		Kruskal-Wallis H		
		N	$\bar{X}_{Sıra}$	χ^2	sd	p
Liderlik Roller	Okulöncesi	29	91,89	.548	2	.714
	İlkokul	66	95,91			
	Ortaokul	54	101,24			
	Lise	45	100,49			

Tablo 7'ye göre öğretmenlerin okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile görev yaptıkları okul türü arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır ($\chi^2=.548$; $p > .05$).

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Tartışma ve Sonuç

Araştırmada, öğretmenlerin okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Bu durum, öğretmenlerin okul yöneticilerine yönelik algılarında adil ve tarafsız olduklarını da göstermektedir. Okul yöneticilerine ilişkin algıda cinsiyetin belirleyici rol oynamaması, okuldaki kadın yöneticiler ile kadın öğretmenler arasında yansızlığı zedeleyecek bir kadın dayanışmasının bulunmadığını da göstermektedir. Kaldı ki yansız davranmak, izleyenlerini bir

Kadın Okul Yöneticilerinin Liderlik Rollerini

bütün olarak kucaklamak ve kabul etmek liderlik özelliklerindedir. Kültür (2006) ve Uçan (2012) tarafından yapılan çalışmalarda elde edilen, cinsiyetin liderlik davranışları üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı bulgusu, araştırma sonuçlarımızla örtüşmektedir. Yıldırım ve Çelikten (2019) tarafından yapılan çalışmada da öğretmenlerin kadın yöneticilerin liderlik davranışlarına ilişkin algılarının cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç araştırma bulgularımızı desteklemektedir. Turan ve Ebiçlioğlu (2002) tarafından yapılan çalışmada da farklı cinsiyetteki okul yöneticilerinin liderlik davranışları açısından aralarında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kadın okul yöneticileri öğretmenlerle kolaylıkla empati kurabilmekte, öğrencilere anaçlık iç güdüsü ile yaklaşmakta, duygusal ve duyarlı olmakta ve hoşgörülü davranmaktadırlar (Kılınç & Cemaloğlu, 2018). Kadın yöneticilerin ifade edilen bu tutum ve davranışlarının öğretmenler arasında cinsiyet değişkeninin ötelenmesine neden olduğu söylenebilir. Çalışanlar arasında ayırım gözetilmemesi, cinsiyetçi yaklaşımın tercih edilmemesi, kadın okul yöneticilerinin çalışanları tarafından aynı şekilde algılanmalarını sağlamaktadır. Kaldı ki, Day ve Stogdill (1972) kadınların yakın ilişkiyi önemseyen, duygusal ve anlayış boyutu yüksek liderlik stillerini kullandıklarını ortaya koymaktadırlar. Hasan ve Othman (2012) da yaptıkları çalışmada, kadın liderlik davranışlarının daha etkin ve verimli olabileceği, çünkü kadınların doğaları gereği iş birlikçi ve katılımcı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Sandberg'e (2015) *Sınırlarını zorla: Kadınlar, iş ve liderlik isteği* göre tarihsel olarak kadınları hep geride tutan şefkat ve duyarlılık, onların geleceğin daha doğal liderleri olmalarını sağlayabilecektir. Liderliğin cinsiyeti yoktur ve kadınların liderlik becerilerine dair yapılan cinsiyetçi yaklaşımlar ve ayrımcı dil anlamsızdır (Üstün & Bahçıvan, 2021). Yöneticilikte bazı kadınların etkili bir yöneticilik yapamaması gibi erkeklerin de bu işte başarısız olduğu olmuştur. Aynı şekilde etkili erkek yöneticiler olduğu gibi etkili kadın yöneticiler de olmuştur. Ama kadınlara karşı yöneltilen cinsiyetçi yaklaşımların yoğunluğunun erkeklere yöneltilenden fazla olduğu da bir gerçektir.

Araştırmada öğretmenlerin okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile yaşları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Okul yöneticilerinin öğretmenlere yönelik yaşlarından kaynaklı bir tutum ve davranış sergilememelerinin bu sonuçta etkili olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin genç ya da daha kıdemli olmalarına değil, iş yapma ve üretme güçlerine yoğunlaşılmasının öğretmenlerin okul yöneticilerine yönelik algılarında farklılık oluşmasını engellediği söylenebilir. Kadın yöneticiler, yöneticilik süreçlerinde iş birlikçi yaklaşımı benimseyen, fikir paylaşımına değer veren, çalışanların yetenek ve becerilerini sergileme konusunda destek sağlayan, yeniliklere karşı uyumlu ve yenilik ihtimallerine karşı temkinli ve hazırlıklı, çalışanlarıyla iletişim ve ilişkilerinde cesaretlendirici, empati yeteneği gelişmiş ve yönlendirici bireyler olarak nitelendirilebilir. İşgörenlere eşit davranılmasının bir liderlik özelliği olduğu dikkate alındığında, kadın okul yöneticilerinin çalışanlara eşit mesafede durmaları, iş ve işlemlerinde eşitliği gözetmeleri kendilerine yönelik öğretmen algılarının yaş değişkenine bağlı olarak farklılaşmasını engellemiştir denebilir. Yıldırım ve Çelikten (2019) tarafından yapılan ve araştırma bulgularımızı destekleyen çalışmalarında da öğretmenlerin kadın yöneticilerin liderlik davranışlarına ilişkin algılarının yaş değişkenine göre farklılık göstermediği sonucuna

ulaşmıştır. Uçan (2012) yaptığı çalışmada, okul yöneticilerinin okulda göstermiş oldukları liderlik davranışlarının, öğretmenlerin yaş faktörüne göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşmıştır. Ulaşılan bu sonuç araştırma bulgularımızla örtüşmektedir. Uçan (2012) yaptığı çalışmada, okul yöneticilerinin sergiledikleri liderlik rolleri ile öğretmenlerin yaş değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu tespit etmiştir. Söz konusu araştırma sonuçları bulgularımızla çelişmektedir.

Araştırmada öğretmenlerin, okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile kıdemleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve bu farklılığın kıdemi düşük olan öğretmenler lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bu sonucu, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin, kadın okul yöneticilerinin liderlik davranışları sergilediklerini düşündükleri şeklinde yorumlanabilir. Mesleki kıdemi düşük olan öğretmenlerin, kendilerini yetiştirmek ve meslekte hata yapmamak adına okul yöneticilerini daha yakından takip ettikleri ve verilen talimatlara daha fazla uydıkları söylenebilir. Bu durum, kıdemi düşük olan öğretmenlerin okul yöneticileri hakkındaki algılarını, görüş ve düşüncelerini daha güvenilir kılmaktadır. Yıldırım ve Çelikten (2019) tarafından yapılan ve araştırma bulgularımızı destekleyen çalışmalarında da öğretmenlerin, okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile kıdemleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve bu farklılığın kıdemi düşük olan öğretmenler lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yapılan çalışmada, kadın okul yöneticileriyle az çalışan öğretmenlerin, kadın yöneticilerin liderlik davranışlarını gösterdiklerini daha fazla düşündüklerini ortaya koymaktadır. Eraslan (2004) tarafından yapılan çalışmada, okul yöneticilerinde algılanan liderlik davranışlarının kıdem faktörüne göre istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Ulaşılan bu sonuç araştırma bulgularımızı desteklemektedir. Tahaoğlu ve Gedikoğlu (2009) tarafından yapılan ve araştırma bulgularımızla çelişen çalışmada ise yöneticilerde algılanan liderlik rollerinin öğretmenlerin kıdem faktörüne göre istatistiksel olarak farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.

Araştırmada, öğretmenlerin, okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile öğrenim durumları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, öğretmenlerin öğrenim düzeylerinin kadın yöneticilerin okulda sergiledikleri liderlik rollerine ilişkin algıları üzerinde etkili olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca, bu sonuçta okul yöneticilerinin sergiledikleri liderlik davranışlarının ve oynadıkları liderlik rolünün öğretmenlerin öğrenim düzeyi ile doğrudan bağlantılı olmamasının ve okullarda meslek icrasının diplomadan daha öncelikli olmasının da etkili olduğu söylenebilir. Uçan (2012) tarafından yapılan çalışmada da öğretmenlerin öğrenim düzeylerinin kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin değerlendirmelerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kılınç (2009) tarafından yapılan ve araştırma bulgularımızı destekleyen çalışmada da öğretmenlerin öğrenim durumlarının kadın okul yöneticilerinin liderlik rollerine ilişkin algılarında bir farklılığa neden olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yıldırım ve Çelikten (2019) tarafından yapılan çalışmada da öğretmenlerin, okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile öğrenim durumları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan bu sonuçlar araştırma bulgularımızı desteklemektedir.

Araştırmada, öğretmenlerin, okullarındaki kadın yöneticilerin liderlik rollerine ilişkin algıları ile görev yaptıkları okul türü arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç kadın okul yöneticilerinin okul türü değişkenine bağlı olmaksızın her durumda ve her

Kadın Okul Yöneticilerinin Liderlik Rollerini

ortamda aynı liderlik rollerini yerine getirdikleri şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca bu sonuç, okul yöneticilerinin okul türüne bakılmaksızın liderlik davranışları sergiledikleri ve liderlik rollerini profesyonel bir yönetici olarak istikrarlı bir şekilde yerine getirdikleri şeklinde açıklanabilir. Görev yaptıkları okul türünün okul yöneticilerinin liderlik davranışlarında farklılığa neden olmaması ve bunun çalışanlar tarafından algılanmış olması olumlu bir durum olarak değerlendirilebilir. Bu durum, okul yöneticiliğinin profesyonel bir meslek olma yolunda olduğu anlamına da gelir. Dolayısıyla okul yöneticisinin bir lider olarak hangi okulda olursa olsun aynı tutum ve davranışları sergilemesi beklenir. Okulu yaşatmak ve belirlenmiş olan amaçları gerçekleştirmek için okul yöneticilerinin liderlik davranışları göstermeleri ve lider özellikleri taşımaları günümüzde kaçınılmaz bir hal almıştır. Öğretmenler tarafından, okul türü ayırımı yapılmaksızın okul yöneticilerinin istikrarlı bir şekilde liderlik davranışları gösterdiklerinin ifade edilmesi bu anlamda dikkate değer bir sonuç olarak değerlendirilebilir.

Öneriler

1. Kadın yöneticilerin daha esnek çalışabilmelerine olanak tanınmalı, bazı işleri evde internet üzerinden yapabilmeleri sağlanmalıdır. Türk eğitim sisteminde zoru başarıp üst yönetim kademesine gelebilmiş kadınların tanıtılması çalışmaları yapılmalıdır.

2. Eğitim sistemimizde kadın öğretmenlerin daha fazla olması, kadın yöneticiler ile daha rahat iletişim kurmalarına, kendi aralarından sosyal bir yapı oluşturmalarına olanak sağlayarak, her iki tarafın motivasyonunu artırarak etkili bir iletişim kurmalarına olanak sağlayabilir.

3. Eğitim kurumları başta olmak üzere, kurumlarda daha fazla kadın yöneticinin görev alabilmesi için kısa, orta ve uzun dönemli planlar yapılmalı, bu konudaki kültürel, sosyal ve toplumsal engeller ortadan kaldırılmalıdır.

4. Eğitim kurumlarına; yöneticilik ve liderlik eğitiminden geçmiş, eğitimsel beklentileri karşılayacak, etkili yöneticilik yeterliklerine sahip, öğretim liderliği niteliği taşıyan, değişim ve dönüşümü gerçekleştirebilecek kadın yöneticilerin atanması yönünde gerekli önlemler alınmalıdır.

5. Her okulda en az bir müdür yardımcısının kadın olması yönünde mevzuat güncellenmeli; kadınların il/ilçe milli eğitim müdürü, müdür yardımcısı ve şube müdürü olabilmeleri noktasında pozitif ayrımcılık sağlayacak mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır.

6. Kadınların eğitim sektörü başta olmak üzere kamu yönetiminde üst düzey pozisyonlarda görev almalarını sağlayacak çalışmalar yapılmalı; kadınların ev ve iş yaşamı ile ilgili üzerlerindeki sosyal ve toplumsal baskılar ve sorumluluklar azaltılmalı, cinsiyetler arası eşitsizlikler giderilmeli ve cinsiyetler arası farklılıkların katı cinsiyetçi yaklaşımlarla eleştirilmesinin önüne geçilmelidir.

7. Bu çalışmada kadın okul yöneticilerinin liderlik rolleri öğretmen görüşleri bağlamında ele alınmıştır. Kadın okul yöneticilerinin liderlik rollerinin yine kadın okul yöneticilerinin görüşleri bağlamında ele alan çalışmalara yer verilmesi de alanyazına katkı sağlayabilir.

8. Bu çalışma sadece devlet okullarıyla sınırlı tutulmuştur. Çalışma özel okullarda çalışanlar öğretmen ve yöneticileri de kapsayacak şekilde genişletilebilir.

Kaynakça

- Ağaoğlu, E. (2022). Sınıf yönetimiyle ilgili genel olgular. *Sınıf yönetimi*. Z. Kaya (Ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Akkent, M. (2014). 1914-2014: Türkiye’de kadınların üniversitede 100. yılı. <http://www.amargidergi.com/yeni/?p=1076>
- Akyüz, Y. (2021). Türk eğitim tarihi: M.Ö. 1000-MS 2007. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Arıkan, S. (2003). Kadın yöneticilerin liderlik davranışları ve bankacılık sektöründe bir uygulama. *Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi*, 5(1), 1-19
- Asat, M. & Deniz, L. (2022). Devlet okullarındaki kadın öğretmenlerin kadın okul yöneticisi kavramına ilişkin metaforik alguları. *Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi*, V(2), 468-502
- Aydın, M. (2014). *Eğitim yönetimi*. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
- Bass, B. M. (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. NY: Free Press.
- Başaran, İ.E. (2000). *Türkiye eğitim sistemi*. Ankara: Gül Yayınevi.
- Baştuğ, Ö.Y. & Çelik, B. (2011). İlköğretimde öğretmen, müdür ve müfettişlerin kadın yöneticilere yönelik tutumları. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 17(1), 63-76.
- Bayrak, C. (2011). *Toplumsal bir sistem olarak okul*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Bayrak, E. (2019). Eğitim yöneticilerinin seçimi ve yetiştirilmesi sürecinin incelenmesi. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 8(1), 568-586.
- Beutel, A.M. & Marini, M.M. (1995). Gender and values. *American Sociological Review*, 60(3), 436-448.
- Buğra, A. & Yakut-Cakar B. (2010). Structural change, the social policy environment and female employment in Turkey. *Development and Change* 41(3), 517–538.
- Bulut, S. & Çelikten, M. (2021). Türk Eğitim Sisteminde kadın okul yöneticiliği. *Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences*, 7(40), 886-894
- Bursalıoğlu, Z. (2021). *Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış*. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Büyüköztürk, Ş. (2021). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı*. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2022). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri*. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Camcı, H. & Güvenç, M.L. (2022). Kadın okul yöneticilerinin liderlik davranışları. *International Academic Social Resources Journal*, 7(38), 655-660.

Kadın Okul Yöneticilerinin Liderlik Rollerini

- Çakınberk, A.K. (2012). *İş 'te kadın olmak*. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
- Çelebi, N. (1990). *Kadınlarımızın cinsiyet rolü tutumları*. Konya: Sebat Ofset.
- Çelik, V. (2017). *Eğitimsel liderlik*. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Çelikten, M. (2004). Okul müdürü koltuğundaki kadınlar: Kayseri ili örneği. *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 1(17), 91-118.
- Day, D. & Stogdill, R. (1972). Leader behavior of male and female supervisors: A comparative study. *Personnel Psychology*, 25, 353-360.
- Derbedek, H. (2008). *İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri Üzerindeki Etkileri (Bursa İli Örneği)*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
- Eraslan, L. (2004). "Liderlik Olgusunun Tarihsel Evrimi, Temel Kavramlar ve Yeni Liderlik Paradigmasının Analizi". *Milli Eğitim Dergisi*, 162(3). http://dhgm.meb.gov.tr/yayimler/dergiler/milli_egitim_dergisi/162/eraslan.htm
- Ercan, K. (2016). *Türkiye'de kamuda üst düzey kadın yöneticiler*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale
- Eroğlu, E. (2013). *Motivasyon ve liderlik*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Gökalp, İ.E. (2008). *Türkiye'de kadın girişimciler ve kadın yöneticiler*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
- Göksu, T. (2011). Liderlik. <http://www.turgutgoksu.com/FileUpload/ks7441/File/9>
- Görgülü, D. (2013). *Bilgi toplumuna geçiş sürecinde okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri açısından incelenmesi*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
- Gürsel, R.S. & Yıldız, K. (2020). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlilikleri ile medya ve teknoloji kullanımı ve tutumları arasındaki ilişki. *International Social Sciences Studies Journal*, 6(69), 3871-3884
- Hasan, A. & Othman, A. (2012). When it comes to leadership, does gender matter? *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 2(3), 12-20.
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. (2018). *Kadının güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planı (2018-2023)*. <https://www.aile.gov.tr/kgm/ulusal-eylem-planlari/kadinin-guclenmesi-strateji-belgesi-ve-eylem-planlari-2018-2023/>
- Kandemir, M. (2018). Kadın müdürlerin dönüşümcü liderlik davranışının öğretmenlerin örgütsel bağlılığına etkisinde motivasyonun aracı rolü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
- Karaca, A. (2007). Kadın yöneticilerde kariyer engelleri: Cam tavan sendromu üzerine uygulamalı bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, Konya.

- Karasar, N. (2022). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
- Kaya, O. (2020). *Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin sosyal sermaye düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
- Kılınç, H. & Cemaloğlu, N. (2018). Kadın okul yöneticilerinin liderlik davranışlarının ortaya çıkmasında etkili olduğunu düşündükleri faktörler hakkındaki görüşleri. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 16(1), 104-121
- Kılınç, K. (2009). Dershane ve ilköğretim öğretmenlerinin algılarına göre yöneticilerinin liderlik stilleri: İstanbul ili Anadolu yakası örneği. (yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
- Koçel, T. (2015). *İşletme yöneticiliği*. İstanbul: Beta Yayınları.
- Kültür, Y.Z. (2006). *Ortaöğretim kurumlarındaki yöneticilerin liderlik stilleri ve kişilik özelliklerinin karşılaştırılması*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
- MEB. (2022). Millî eğitim istatistikleri: Örgün eğitim 2021/'22. Ankara: MEB Yayınları
- Mudd, E. H. (2002) Women's conflicting values. *Journal of Marriage and Family Living*, 8(3), 50-65
- Negiz, N. & Yemen, A. (2011). Kamu örgütlerinde kadın yöneticiler: Yönetici ve çalışan açısından yönetimde kadın sorunsalı. *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (24), 195-214.
- Özdemir, S. (2021). *Türk eğitim sistemi ve yönetimi*. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
- Özler, N. D. (2013). *Liderlik*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
- Polat, M., Polat, Z., Çoban, İ. & Kılıç, R. (2022). Temel eğitimde kadın yöneticilerin okul yöneticiliğine bakışı. *International Academic Social Resources Journal*, 7(44), 1693-1697
- Sabuncuoğlu, Z. & Tüz, M. (2008). *Örgütsel psikoloji*. Bursa: Alfa Yayınları.
- Sandberg, S. (2015). *Sınırlarını zorla: Kadınlar, iş ve liderlik isteği*. Z.K. Yılmaz (Çev.). İstanbul: Doğan Egmont.
- Sezen, B. (2008). *Örgütlerde kadın çalışanların karşılaştıkları cam tavan engeli: orta ve büyük ölçekli otel işletmelerinde bir araştırma*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
- Tahaoğlu, F. & Gedikoğlu, T. (2009). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik rolleri. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 58(58), 274-298
- Tanrısevdi, F. (2015). *Eğitim örgütlerinde kadın yöneticilerin karşılaştıkları cam tavan sendromu*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın

Kadın Okul Yöneticilerinin Liderlik Rollerini

- Taş, H. & Kıroğlu, K. (2019). İlköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin işledikleri disiplin suçları ile aldıkları disiplin cezalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *İlköğretim Online*, 18(1), 78-96. doi: 10.17051/ilkonline.2019.527162
- Tavşancıl, E. (2019). *Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi*. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
- Teyfur, M., Beytekin, O.F. & Yalçınkaya, M. (2013). İlköğretim okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ile okullardaki örgütsel güven düzeyinin incelenmesi (İzmir il Örneği). *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21, 84-106.
- Tolan, B. (1991). Aile, cinsiyet ve cinsel roller. *Aile Ansiklopedisi*, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara
- Turan, S. & Ebiçlioğlu, N. (2002). Okul müdürlerinin liderlik özelliklerinin cinsiyet açısından değerlendirilmesi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, (31), 444-458
- Uçan, M. (2012). *İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin kadın yöneticilere yönelik tutumları ile kadın yöneticilerde algıladıkları liderlik stilleri arasındaki ilişki: İstanbul ili Kadıköy ilçesi*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yedi Tepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
- Usluer, L. (2000). *Kadın öğretmenlerin yönetici konumlara yükseltilmeme nedenleri konusundaki öğretmen ve yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Üstün, A. & Bahçıvan, H. Z. (2021). Kadın okul yöneticilerinin liderlik becerilerine ve yönetim süreçlerinde karşılaştıkları cinsiyetçi yaklaşımlara ilişkin tutumları. *Social Sciences Research Journal*, 10(3), 657-677.
- Vatandaş, D. (2011). Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin algılanışı. *İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi*, 0 (35), 29-56.
- Yeşilyurt, E. (2007). Akademik ve yönetsel liderlik. *Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları*, 5(3), 76-80.
- Yıldırım, A. & Çelikten, Y. (2019). Evaluation of transformational and transactional leadership behaviors of woman school administrators according to teachers' opinions. *İnönü University Journal of the Faculty of Education*, 20(4), 404-424.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınları.